

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
PADA ANAK-ANAK DAN DEWASA

Oleh:
ABDULLAH
1002001

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
DESEMBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Pengembangan Pembelajaran pada Anak-Anak dan Dewasa

Nama Pelaksana : Abdullah

NIM : 1002001

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

Tanggal : 23 November - 6 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika	4	20	80	Hadir tepat waktu, berpakaian sopan, serta menjaga tutur kata dan sikap yang santun kepada peserta didik.
2	Perangkat Pembelajaran	3	20	75	Perangkat pembelajaran tersedia dan sesuai kebutuhan peserta didik, namun masih perlu pengembangan variasi materi agar lebih optimal.

3	Praktik Mengajar	4	30	85	Penyampaian materi jelas, menyesuaikan kemampuan peserta didik, serta mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif.
4	Laporan dan Refleksi	3	20	78	Laporan disusun dengan cukup sistematis dan refleksi telah mencerminkan pengalaman mengajar, meskipun masih dapat diperdalam.
5	Sikap Profesional	3	10	85	Menunjukkan tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta sikap profesional selama kegiatan PPL berlangsung.

Kebumen, 6 Desember 2025

Penilai,

(Ustadz Suraji)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Pengembangan Pembelajaran pada Anak-Anak dan Dewasa

Nama Pelaksana : Abdullah

NIM : 1002001

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

Tanggal : 23 November - 6 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik	2	30	65	Belum terdapat dukungan dokumentasi berupa foto atau bukti fisik kegiatan. Pelaksanaan PPL dilaporkan secara tertulis tanpa dilengkapi dokumentasi visual.
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan	3	30	78	Metode pembelajaran yang digunakan cukup tepat dan mampu membantu mengatasi permasalahan belajar peserta didik, meskipun masih perlu penyesuaian lebih lanjut.

3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan	3	40	85	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan metode yang direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
Total			100		

Kebumen, 6 Desember 2025

Penilai,

(Ustadz Suraji)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

NIM : 1002001

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul "Pengembangan Pembelajaran pada Anak-Anak dan Dewasa" untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kebumen, 6 Desember 2025

Mengetahui,

(Abdullah)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Abdullah

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Pengembangan Pembelajaran pada Anak-Anak dan Dewasa

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suraji

Jabatan : Pemilik Bimbel

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Kebumen, 6 Desember 2025

(Ustadz Suraji)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

Nama Madrasah/Sekolah: Bimbel Ustadz Suraji

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KETERANGAN
1	Ustadz Suraji	Kebumen, 17 Mei 1997	
2	Ustadzah Khadijah	Karawang, 6 Juni 2005	
3			
4			
5			
6			
7			
dst.			

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah:

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
-----------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------

1

2

3

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: Bimbel Ustadz Suraji

No	Nama	NIM	23	25	28	30	2	5				
1	Abdullah	1002001	H	H	H	H	H	H				

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Kebumen, 6 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Guru Pamong

Ustadz Muhamad Oky Muhlisin,
S.Pd., Lc.

Ustadz Suraji

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama Pelaksana : Abdullah
NIM : 1002001
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Tempat PPL : Bimbel Ustadz Suraji

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD Guru Pamong
1	Minggu, 23 Nov 2025	Pendampingan pembelajaran kelas anak.	
2	Selasa, 25 Nov 2025	Pendampingan pembelajaran kelas dewasa	
3	Jumat, 28 Nov 2025	Pendampingan pembelajaran kelas dewasa	
4	Minggu, 30 Nov 2025	Pelaksanaan pembelajaran kelas anak	
5	Selasa, 02 Des 2025	Pelaksanaan pembelajaran kelas dewasa	
6	Jumat, 05 Des 2025	Pelaksanaan pembelajaran kelas dewasa	
7			
8			

9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
dst			

Kebumen, 6 Desember 2025

Kepala Bimbel,

(Ustadz Suraji)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Abdullah
NIM : 1002001
Prodi / Fakultas : Pendidikan Bahasa Arab
Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Bimbel Ustadz Suraji

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (Angka)
1	Relevansi bidang keilmuan	
2	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4	Kemampuan menganalisis	
5	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6	Aspek kebahasaan	
7	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

**Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan*

$$NPI\ 60\% + NPD\ 40\% \cdot 2$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

Aturan penilaian: Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2.33
60 – 64	C	2,00

.....,.....2025

Menyetujui,
Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

(Ustadz Drs. Abdurrahim, M.A.)

Mengetahui,
Dosen pembimbing Lapangan

(Ustadz Muhamad Oky
Muhlisin, S.Pd., Lc.)

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Times New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah

BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi 7

LAMPIRAN

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

1. Nama Mahasiswa : Abdullah
2. NIM : 1002001
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
4. Tempat PPL : Bimbel Ustadz Suraji

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

lin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd.

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc.

Catatan: Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Sertifikat

Diberikan Kepada

Abdullah

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
pada Tanggal **23 November s/d 6 Desember 2025** yang diselenggarakan Safwa
University of Indonesia

di Bimbel Ustadz Suraji sebagai Guru Praktikan.

Kebumen, 6 Desember 2025

Mengetahui,

Kepala Bimbel,

(Ustadz Suraji)